

Evaluación del comportamiento de una BUTU bajo condiciones reales de funcionamiento en una ETAP

Camilo Carrillo-González¹, Eloy Díaz-Dorado², José Cidrás-Pidre³, Julio Garrido-Campos⁴, Martín Casal⁵, Fernando Guitián-Guitián⁶, Alejandro Arias-Blanco⁷, Isabel Fernández-Soñora⁸, Diego Acebedo-Iglesias⁹, Ángel Fernández-Vilán¹⁰

¹Grupo de Ingeniería Eficiente y Digital, Universidad de Vigo, España. Email: carrillo@uvigo.es

²Grupo de Ingeniería Eficiente y Digital, Universidad de Vigo, España. Email: ediaz@uvigo.es

³Grupo de Ingeniería Eficiente y Digital, Universidad de Vigo, España. Email: jcidras@uvigo.es

⁴Grupo de Ingeniería Eficiente y Digital, Universidad de Vigo, España. Email: jgarri@uvigo.es

⁵Grupo de Ingeniería Eficiente y Digital, Universidad de Vigo, España. Email: martcasal@alumnos.uvigo.es

⁶Teswater, España. Email: testwater@teswater.com

⁷Quantum Innovative, España. Email: ingenieria@quantuminnovative.es

⁸Quantum Innovative, España. Email: ingenieria@quantuminnovative.es

⁹Grupo CIMA, Universidad de Vigo, España. Email: dacevedo@uvigo.es

¹⁰Grupo CIMA, Universidad de Vigo, España. Email: avilan@uvigo.es

Resumen

En este artículo se analiza el comportamiento en condiciones reales de una bomba hidráulica de flujo axial usada como turbina (Bomba Usada como Turbina o BUTU) en una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

La ETAP está situada en el ayuntamiento de Baiona y se abastece desde un embalse situado a una cota de unos 50 m por encima del nivel de la planta. El caudal de la planta varía entre los 2000 m³/día (85 m³/h) y los 4500 m³/día (188 m³/h). El desnivel existente en la acometida hace necesaria la regulación del caudal a la entrada de planta mediante una válvula, para lo cual, previamente al desarrollo de la instalación de generación, se empleaba una válvula de compuerta.

Con objeto de aprovechar el desnivel existente se puso en servicio un sistema de micro-generación de 6 kW para el que se utilizó una BUTU apoyada por una válvula de mariposa para la regulación de caudal. Los principales motivos para la elección de este sistema de generación fueron el elevado coste de las turbinas de pequeña potencia para las características de la acometida hidráulica de la ETAP y la escasa disponibilidad de este tipo de dispositivos. El sistema está en servicio y siendo monitorizada mediante un SCADA desde julio de 2019 por lo que se dispone una cantidad de registros relevante que permite analizar distintas condiciones de funcionamiento.

En el dimensionamiento de un sistema BUTU es necesario estimar el comportamiento como turbina ya que el fabricante de la bomba sólo aporta datos en funcionando como bomba. Existe numerosa bibliografía en la que se proponen métodos de estimación del comportamiento de los sistemas BUTU, sin embargo, los métodos de mayor aceptación son aquellos validados experimentalmente, tal y como se pretende en este artículo.

Palabras clave: BUTU, generación renovable, microhidráulica.

Abstract

This paper analyzes the performance under real conditions of an axial flow hydraulic pump used as a turbine (Pump Used as Turbine or PAT) in a Drinking Water Treatment Plant (DWTP).

The DWTP is located in the municipality of Baiona and is supplied from a reservoir located at an elevation of about 50 m above the plant level. The plant's flow rate varies between 2000 m³/day (85 m³/h) and 4500 m³/day (188 m³/h). The existing unevenness in the inlet makes it necessary to regulate the flow at the plant inlet by means of a valve, for which, prior to the development of the generation installation, a gate valve was used.

In order to take advantage of the existing difference in level, a 6 kW micro-generation system was put into service using a BUTU supported by a butterfly valve for flow regulation. The main reasons for choosing this generation system were the high cost of small turbines for the characteristics of the hydraulic connection of the DWTP and

the limited availability of this type of devices. The system is in service and being monitored by a SCADA since July 2019 so there is a relevant amount of records that allows analyzing different operating conditions.

In the sizing of a BUTU system it is necessary to estimate the behavior as a turbine since the pump manufacturer only provides data in operation as a pump. There is a large literature proposing methods for estimating the performance of BUTU systems, however, the most widely accepted methods are those validated experimentally, as intended in this article.

Keywords: PAT, renewable generation, micro-hydraulic

1. Introducción

En la actualidad, la energía hidráulica suministra alrededor del 20 % del consumo eléctrico mundial, siendo la principal fuente de energía renovable [1]. Así, durante el año 2018 la producción mundial hidroeléctrica ascendió hasta los 4200 TWh [2].

Uno de los principales problemas que presentan estas plantas es el impacto ambiental que generan durante su construcción, lo que hace que algunos expertos no consideren como energía renovable aquellas instalaciones que sobrepasen 1 MW. Como contrapartida, se presentan las plantas de microgeneración (<100 kW) y picogeneración (<5kW) hidráulica, donde los impactos en el ecosistema son reducidos y al mismo tiempo pueden evitar la emisión de 2500 Tm de CO₂ al año [1].

Los principales sistemas en los que existe la posibilidad de implantación de una planta de microgeneración hidráulica son aquellos donde existe un caudal de agua con un desnivel no aprovechable para otros usos. Sirva como ejemplo, los sistemas de regulación de caudal en redes de distribución de agua [3][4].

La principal dificultad de este tipo de instalaciones es la búsqueda de turbinas que se adapten al punto de funcionamiento requerido, pues los fabricantes no suelen trabajar con rangos de potencia tan bajos. Así, en un proyecto de microgeneración el coste de los componentes electromecánicos tendrá un peso superior sobre el coste total del proyecto respecto a las demás instalaciones hidroeléctricas. Una de las posibles soluciones es el empleo de una BUTU (Bomba Usada como Turbina). A diferencia de lo que ocurre con las turbinas, las bombas presentan un amplio rango de alturas y caudales para diferentes tamaños estándar, fácil instalación y tiempo reducido de entrega [5]. Con el empleo de la BUTU, a pesar de que su eficiencia es inferior a la de una turbina, es posible reducir considerablemente el período de retorno debido a su menor coste [6][7].

En el proyecto descrito en este artículo la microgeneración se implementa en el sistema de regulación de caudal de una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) con objeto de recuperar parte de la energía de la válvula de regulación. Se analizan los datos históricos de generación con objeto de caracterizar el comportamiento de la BUTU. El

comportamiento de este tipo de turbinas no está descrito por los fabricantes al estar estos dispositivos en funcionamiento inicialmente no previsto en sus manuales de uso.

2. Ubicación

En este artículo se analiza el comportamiento en condiciones reales de una bomba hidráulica de flujo axial usada como turbina (BUTU) en una ETAP.

La ETAP está situada en el ayuntamiento de Baiona y se abastece desde el embalse de Baiña situado a una cota de unos 50 m por encima del nivel de la planta (ver Fig. 1). El caudal de la planta varía entre los 2000 m³/día y los 4500 m³/día, alcanzándose los mayores valores en las épocas estivales por la afluencia de turistas a la población a la que da servicio. El desnivel existente en la acometida hace necesaria la regulación del caudal a la entrada de planta mediante una válvula, para lo cual, previamente al desarrollo de la instalación de generación, se empleaba una válvula de compuerta.

Con objeto de aprovechar el desnivel existente se puso en servicio un sistema de microgeneración de 6 kW para el que se utilizó una BUTU apoyada por una válvula de mariposa para la regulación de caudal. Los principales motivos para la elección de este sistema de generación fueron el elevado coste de las turbinas de pequeña potencia para las características de la acometida hidráulica de la ETAP y la escasa disponibilidad de este tipo de dispositivos.

Los datos principales de la instalación pueden verse en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de la ETAP.

Cotas	ETAP	120 m
	Embalse	148 m
	Lámina de agua	182 m
Caudales	Invierno	2000 m ³ /día
	Verano	4000 m ³ /día
	Punta	6000 m ³ /día
Volumen	Embalse	0.7 Hm ³
Tubería	Diámetro	300 mm
	Tipo	helic. con soldadura
Embalse-ETAP	Longitud	aprox. 500 m
	Diámetro	200 mm
	Tipo	metal

Tubería BUTU- Depósito	Longitud	aprox. 4.5 m
------------------------------	----------	--------------

Fig. 1. Situación de la ETAP y del embalse de Baiña (fuente Google Earth Pro v. 7.3.4.8642)

3. Elementos de la instalación

La instalación de generación microhidráulica está formada principalmente por (ver Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4):

- Turbina BUTU. Los datos de funcionamiento como bomba pueden verse en la Tabla 2 y en la Fig. 5. Se han resaltado los puntos de mayor eficiencia (BEP o *Best Efficiency Point*) ya que se utilizan en algunos de los métodos de estimación del comportamiento de las BUTU.
- Generador Síncrono de Imanes permanentes (ver GS en Fig. 2 y Tabla 3). Los datos de par y rendimiento pueden verse en la Fig. 6.
- Inversor o convertidor CA/CA conectado a la red a través de un transformador de acoplamiento (ver Tabla 4). La salida del generador se conecta al inversor a través de un puente de diodos.
- Válvulas de regulación de caudal y de by-pass

El acoplamiento entre la turbina BUTU y el generador se realiza mediante poleas con la relación de transmisión indicada en la Tabla 2.

En estado normal de funcionamiento todo el caudal pasa por la turbina BUTU y es regulado mediante una válvula de mariposa a la entrada de ésta. En situaciones con caudales elevados parte del caudal se desvía por la válvula de by-pass con objeto de limitar la potencia producida por la BUTU. Adicionalmente, el sistema consta de resistencias de volcado a la salida del generador con objeto de limitar su velocidad en el caso de que, por ejemplo, haya un corte de suministro eléctrico.

Fig. 2. Elementos de la instalación microhidráulica

Fig. 3. Conjunto hidráulico BUTU

Fig. 4. Armario de potencia

Tabla 2. Características de la bomba.

Tipo	Centrífuga axial
Velocidad	2900 rpm
Caudal	500-2200 l/min
Altura mano.	26.4-16.5 m
Potencia	10 HP / 7.5 kW
Relación transmisión BUTU-Generador	180:212 (≈ 0.85)
BEP (Best Efficient Point)	
Altura manométrica	22.7 m
Caudal	2304 m ³ /día

Tabla 3. Características del generador

Tipo	Síncr. Imanes Perm.
Potencia	10.2 kW
Eficiencia	91.5%
Tensión	360 V
Velocidad	1500 rpm
Nº polos/frecuencia	8 / 100 Hz
EMF	234 V/kmin
Reactancia L_d	12 mH
Relación L_q/L_d	100%

Tabla 4. Características del convertidor CA/CA

Potencia	15 kW
Frec. Conmutación	6 kHz
Pérdidas	356W@40°C / 326W@50°C
Tensión	400 V (380-480±10%)

Tabla 5. Características del transformador de acoplamiento

Potencia	12 kW
Relación tensiones	180V / 400V
Tensión c.c.	9.6 %

Fig. 5 Curvas de funcionamiento de la bomba

Fig. 6 Curvas par y rendimiento del generador

4. Datos de funcionamiento de la planta

La instalación fue puesta en servicio en abril de 2019 continuando en funcionamiento a fecha de realización de este artículo. Los datos de funcionamiento de la instalación están monitorizados mediante un SCADA

desarrollado por Teswater [8] siendo alguna de las variables monitorizadas más relevantes:

- Potencia entregada por el inversor (P_{inv})
- Caudal (Q)
- Presión a la entrada de la turbina (P_{r_t})
- Presión a la entrada de la instalación ($P_{r_{in}}$)
- Posición de la válvula de mariposa de entrada a la BUTU (V_1)
- Posición de la válvula de by-pass (V_2)
- Velocidad de giro del generador (Ω)

A modo de ejemplo, en la Fig. 7 y en la Fig. 8 se muestra la evolución de estas variables entre finales de abril y principios de mayo de 2021.

Cabe señalar que en el análisis de funcionamiento de este artículo se han descartado situaciones en la que estaba en servicio normalmente por encima de los 3 000 m³/día. Por ello, los caudales analizados se mantienen entre los 1 500 m³/día y el mencionado valor máximo (ver Fig. 9).

La potencia entregada por el inversor en las mencionadas condiciones puede verse en la Fig. 10, donde se observa que aproximadamente el 95% del tiempo la potencia se mantiene entre 1 kW y 4 kW con un valor medio de 2.4 kW.

La presión de entrada a la turbina (ver Fig. 8) se mantiene entre los 2 y 3.4 bar y depende fundamentalmente de la posición de la válvula de entrada a la turbina. La presión de entrada al sistema se mantiene entre los 5.6 y los 6.6 bar, estando la mayor parte del tiempo por encima de los 6 bar y dependiendo su valor fundamentalmente de la altura del embalse desde el que se alimenta la ETAP y de las pérdidas de carga en la tubería de entrada.

Fig. 7. Posición de las válvulas (V_1 y V_2) y caudal.

Fig. 8. Presión en la turbina (Prt), en la entrada del sistema (Prin) y velocidad del generador (rpm).

Fig. 11. Histograma de la presión de entrada al sistema

Fig. 9. Histograma del caudal en la BUTU

Fig. 12. Histograma de la presión en la turbina BUTU

Fig. 10. Histograma de la potencia entregada por el inversor

5. Rendimiento del sistema

5.1. Modelo del conjunto inversor-generador

Las pérdidas de un generador síncrono de imanes permanentes se pueden representar mediante la expresión [9]:

$$P_{perd} = k_{\Omega}\Omega + k_I I^2 \tag{1}$$

Donde P_{perd} representa las pérdidas de potencia, Ω es la velocidad de giro del generador, I es la intensidad del generador y k_{Ω} y k_I son las constantes relacionadas con las pérdidas.

Los valores de las constantes k_{Ω} y k_I se han obtenido a partir de los datos aportados por el fabricante mediante regresión lineal (ver Fig. 13). De este modo se obtienen los valores indicados en la Tabla 6 alcanzándose un coeficiente de correlación R^2 por encima 0.97.

En lo que se refiere al inversor se consideraran únicamente las pérdidas constantes dadas por el fabricante (ver Tabla 6).

Las pérdidas del resto de elementos, como el transformador de acoplamiento o la transmisión por polea entre generador y BUTU, no se han tenido en cuenta.

Una vez estimadas las pérdidas, puede calcularse la potencia mecánica (P_{mec}) en el eje de la turbina como:

$$P_{mec} = P_{inv} + P_{perd} \quad (2)$$

Donde P_{inv} es la potencia medida a la salida del inversor.

Tabla 6. Coeficientes de pérdidas

Coef. k_{Ω}	0.000317 W/rpm
Coef. k_I	0.435 W/A ²
Pérdidas inversor	356 W

Fig. 13. Pérdidas de potencia en el generador síncrono.

5.2. Estimación del rendimiento

La potencia hidráulica se puede calcular a partir de la presión de entrada en la turbina, la presión de salida dada por la altura del depósito y las pérdidas de carga en el tramo de salida. Al ser éste un tramo muy corto no se tendrán en cuenta éstas últimas. De este modo, se puede obtener como:

$$P_h = Q \times (Pr_t - Pr_{sal}) \quad (3)$$

Donde Q es el caudal en m³/s y Pr_t es la presión en la entrada de la turbina y Pr_{sal} la presión estimada en la conducción de salida.

El resultado puede verse en la Fig. 14 en la que se enfrenta el caudal de la BUTU con la altura manométrica entre la entrada y salida de la turbina. También se muestra la evolución de la potencia a la salida del inversor y la potencia hidráulica estimada con respecto al caudal.

Por último, se calcula el rendimiento tanto del sistema completo de microgeneración como de la BUTU (ver Fig. 16). En máximo de la BUTU estaría en torno al 80% mientras que el de sistema completo caería hasta el 60%.

Fig. 14. Curvas de caudal vs altura y de caudal vs potencia

Fig. 15. Curvas de caudal vs velocidad de la turbina

Fig. 16. Rendimiento conjunto de la microgeneración (total) y de la turbina

6. Estimación del comportamiento de la BUTU

En el dimensionamiento de un sistema BUTU es necesario estimar el comportamiento como turbina ya que el fabricante de la bomba sólo aporta datos en funcionando como bomba. Existe numerosa bibliografía en la que se proponen métodos de estimación del comportamiento de los sistemas BUTU, en la Tabla 7 puede verse los resultados de algunas de estas estimaciones[6][10][11][12].

Sin embargo, estas estimaciones únicamente tienen como utilidad conocer el funcionamiento de la BUTU en unas determinadas condiciones, por ejemplo, a una velocidad de giro, presión y caudal. En la instalación objeto de estudio, como en gran parte de los sistemas de microgeneración funcionan a velocidad variable lo que hace necesario estimar el funcionamiento en esas condiciones, teniendo en cuenta que las leyes de afinidad de las bombas no son aplicables en el funcionamiento como turbina [13][14].

Los valores elevados de rendimiento mostrados en la Fig. 16 para la BUTU indican que esta está trabajando en el rango de funcionamiento correcto, ya que se en

caso contrario el rendimiento sería muy inferior [10]. De este modo, para caracterizar el comportamiento de la BUTU se propone utilizar curvas polinómicas basadas en los datos experimentales [12]:

- Relación entre caudal y altura manométrica (ver Fig. 17)
- Relación entre caudal y velocidad (ver Fig. 18)
- Relación entre velocidad y potencia mecánica (ver Fig. 19)

Mediante estas relaciones (funciones cúbicas y lineales) se pueden calcular cualquier parámetro de funcionamiento de la bomba como puede ser el rendimiento. Los elevados valores de R^2 obtenidos justifican el uso de estas expresiones.

Tabla 7. Estimación del punto de máxima rendimiento (BEP) como turbina a partir de los datos de la bomba

Método	H _t (m)	Q _t (m ³ /día)
Stepanoff	27.5	2536.8
Childs	27.5	2793.6
Hancock	27.5	2793.6
Grover	*	*
Lewinsky-Kesslitz	28.4	2964
Sharma	28.6	2688
Schmiedl	37.0	4672.8
Alatorre-Frenk	32.0	3108

*Valores incongruentes

Fig. 17. Curva caudal vs altura: ajuste función cúbica

Fig. 18. Curva caudal vs velocidad: ajuste función cúbica

Fig. 19. Curva velocidad vs potencia mecánica: ajuste regresión lineal

7. Conclusiones

En este artículo se analiza el comportamiento de un sistema de microgeneración hidráulico basado en una BUTU.

A partir de las medidas realizadas se han estimado las pérdidas en el sistema de generación mediante el modelado del generador e inversor. Dicho modelo ha permitido establecer tanto el rendimiento de la BUTU como el del conjunto del sistema de microgeneración.

El comportamiento de la BUTU se ha modelado mediante relaciones empíricas (cúbicas y lineales), con un elevado coeficiente de correlación, que relacionan caudal, altura manométrica, velocidad de giro y potencia mecánica. La utilización de estas funciones se hace necesaria ya que las relaciones convencionales de afinidad, o incluso los valores BEP no pueden ser establecidos con un margen de error bajo para este tipo de sistemas.

Una vez establecidas estas relaciones se puede estimar el funcionamiento del sistema de microgeneración en cualquier condición de trabajo.

8. Agradecimientos

La actividades de este artículo se realizaron en el marco del proyecto *smartHYDRO* (ICT-20161163), cuenta con una inversión de 1.18 M€ y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa *FEDER-INTERCONNECTA* 2016 del Centro de Desarrollo Técnico Industrial - CDTI (Ministerio de Economía y Competitividad).

9. Referencias

- [1] E. B. Kengne Signe, O. Hamandjoda, and J. Nganhou, "Methodology of Feasibility Studies of Micro-Hydro power plants in Cameroon: Case of the Micro-hydro of KEMKEN," *Energy Procedia*, vol. 119, pp. 17–28, Jul. 2017, doi: 10.1016/J.EGYPRO.2017.07.042.
- [2] "2019 Hydropower Status Report." <https://www.hydropower.org/publications/status2019> (accessed Jul. 27, 2022).
- [3] M. Kramer, K. Terheiden, and S. Wiprecht, "Pumps as turbines for efficient energy recovery in water supply networks," *Renewable Energy*, 2018, doi: 10.1016/j.renene.2018.01.053.
- [4] D. E. S. e. Souza, A. L. A. Mesquita, and C. J. C. Blanco, "Pump-as-turbine for energy recovery in municipal water supply networks. A review," *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 43, no. 11, pp. 1–23, 2021, doi: 10.1007/s40430-021-03213-z.
- [5] M. Binama, W. T. Su, X. bin Li, F. C. Li, X. Z. Wei, and S. An, "Investigation on pump as turbine (PAT) technical aspects for micro hydropower schemes: A state-of-the-art

- review,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 79, pp. 148–179, Nov. 2017, doi: 10.1016/J.RSER.2017.04.071.
- [6] S. v Jain and R. N. Patel, “Investigations on pump running in turbine mode : A review of the state-of-the-art,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 30, pp. 841–868, 2014, doi: 10.1016/j.rser.2013.11.030.
- [7] A. Carravetta, O. Fecarotta, and H. M. Ramos, “A new low-cost installation scheme of PATs for pico-hydropower to recover energy in residential areas,” *Renewable Energy*, vol. 125, pp. 1003–1014, 2018, doi: 10.1016/j.renene.2018.02.132.
- [8] Teswater, “smarHYDRO,” 2019. <http://smarhydro.teswater.com/> (accessed Jul. 22, 2022).
- [9] Chee-Mun Ong, *Dynamic Simulation of Electric Machinery: Using MATLAB/SIMULINK*. New Jersey: Prentice Hall PTR, 1998.
- [10] J. M. Chapallaz, P. Elchenberger, and G. Fischer, *MHPG series. Manual on Pumps Used as Turbines*, vol. 11, no. ISBN 3-528-02069-5. Eschborn: Deutsches Zentrum für Entwicklungstechnologien GATE, 1992.
- [11] M. Amelio, S. Barbarelli, and D. Schinello, “Review of methods used for selecting Pumps as Turbines (PATs) and predicting their characteristic curves,” *Energies (Basel)*, vol. 13, no. 23, 2021, doi: 10.3390/en13236341.
- [12] M. Tahani, A. Kandi, M. Moghimi, and S. D. Houreh, “Rotational speed variation assessment of centrifugal pump-as-turbine as an energy utilization device under water distribution network condition,” *Energy*, vol. 213, p. 118502, Dec. 2020, doi: 10.1016/J.ENERGY.2020.118502.
- [13] A. Carravetta, M. C. Conte, O. Fecarotta, and H. M. Ramos, “Evaluation of PAT Performances by Modified Affinity Law,” *Procedia Engineering*, vol. 89, pp. 581–587, 2014, doi: 10.1016/j.proeng.2014.11.481.
- [14] O. Fecarotta, A. Carravetta, H. M. Ramos, and R. Martino, “An improved affinity model to enhance variable operating strategy for pumps used as turbines,” *Journal of Hydraulic Research*, vol. 54, no. 3, pp. 332–341, May 2016, doi: 10.1080/00221686.2016.1141804.